

Астахова В. І.

ЩОРІЧНИЙ ЛЮТНЕВИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ ЗІБРАВ РЕКОРДНУ КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ

(за результатами XXI Міжнародної науково-практичної конференції в ХГУ «НУА»)

10 лютого в НУА відбулася традиційна, XXI міжнародна науково-практична конференція з проблем розвитку сучасної освіти: «Привабливість навчального закладу: складові та тренди» стала черговим відпрацюванням науково-дослідної проблематики, над якою послідовно працює колектив ХГУ «НУА». Тема обрана відповідно до комплексної тематики «Інтелектуальний потенціал суспільства в умовах перманентних соціальних змін: шляхи збереження та розвитку» (затверджена державним реєстром ще в 90-х роках (ДР № 0117U005126)).

Упорядниками конференції стали Інститут вищої освіти НАПН України, департамент освіти і науки ХОВА Північно-східний науковий центр НАН України, МОН України, соціологічна Асоціація України, Харківська Академія неперервної освіти та ХГУ «НУА». Участь в роботі конференції (формат он-лайн) прийняли 122 науковці в тому числі:

• з зарубіжних країн – 11 (Австрія, Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Польща, Німеччина, Швеція, Литва);

- Академіки, члени-кореспонденти – 6;
- доктори наук – 35;
- кандидати наук – 42;
- керівники навчальних закладів вищої освіти – 6;
- керівники гімназій, ліцеїв та шкіл – 6;
- представники наукових організацій та установ, бізнес-структур та ін. (Див. додаток № 1 до стор. від 10 лютого).

З доповіддю метра «Привабливість університету вчора, сьогодні, завтра...» виступив доктор соціологічних наук, професор, академік НАНУ України, член-корр. НАПН України, заслужений діяч науки

і техніки України, радник ректора ХНУ ім. В.Н. Каразіна Віль Совбанович Бакіров.

В своїй, як завжди, надзвичайно змістовній доповіді В. С. Бакіров підкреслив, що запропонована для обговорення на конференції тема вкрай актуальна, оскільки теоретичних розробок, наукової та методичної літератури з даної проблематики фактично немає. Проведені соціологічною Асоціацією України дослідження дозволили доповідачу виокремити чотири основні напрямки привабливості ЗВО для абітурієнтів. Це по-перше, демонстрація реального або фіктивного економічного капіталу; по-друге, демонстрація рівня МТБ; по-третє, вартість навчання та можливість майбутніх прибутків; і нарешті четверте, це можливість навчання за кордоном (стажування, студентський обмін та ін.).

Багато уваги доповідач приділив також питанням так званої аури виша (історія закладу освіти та строки його існування, репутація серед молоді та батьківської спільноти, місце розташування, зовнішній вигляд, охайність та оформлення навчальних приміщень, взаємини в колективі, рівень позанавчальної роботи та ще багато чинників). Роздуми метра над темою конференції були ретельно проаналізовані та поширені провідними вченими-експертами, докторами наук, професорами К. В. Астаховою (ректор ХГУ «НУА» та голова оргкомітету конференції), О. Л. Сидоренком (член-корр. АПН України), С.І. Посоховим, Н.В. Кочубей, та ін.

К. В. Астахова, наприклад, виокремила ті фактори та умови, які б дозволили місту Харкову в перспективі зберегти провідні позиції в міжнародному освітянському просторі та своє покликання бути студентською столицею України. Для цього, --- як стверджував доповідач, – вкрай необхідно за будь яких умов максимально зберегти ті переваги, якими історично володіє саме це місто чи регіон (традиції, інфраструктура, якість людського капіталу, авторитет та імідж в країні та в світі, визнання міжнародною спільнотою і таке інше). Не менш важлива побудова таких важелів, за рахунок яких можливо підсилити аргументи міста та його ЗВО у намаганнях не лише зберегти, але й посилити позиції (кооперація вишів замість конкуренції, підтримка

владних структур у напрямку збереження преференцій для абітурієнтів, використання потужного ІТ сектору та інших привабливих можливостей для майбутнього працевлаштування та інше).

Підводячи підсумки свого виступу, К. В. Астахова підкреслила, що вирішення цих непростих завдань можливо виключно у разі використання нетрадиційних шляхів та методів, бо «відновлення та гра у наздоганяли» – це рух у нікуди. Сьогодні є гостра потреба в інтелектуальних сучасних рішеннях, які б демонстрували своєрідний двобічний рух – з боку університетського співтовариства та з боку державної і міської влади.

Виваженою критикою було насичено доповідь проф. Посохова С. І., який звернув увагу на неприпустимість прикрашення історії того чи іншого вишу, приписування йому додаткових років існування та яскравих подій. А саме таке, за твердженням експерта, має місце в Харкові і в деяких інших студентських містах. Бренд університету формується десятками років, стверджує С. І. Посохов, – а спроби прикрасити цей складний процес так чи інакше зводить його нанівець.

За думкою учасників конференції вона стала однією з самих змістовних та корисних в цьому проекті, найактуальнішою на сьогоднішній день. Наступна міжнародна конференція з освітянської проблематики відбудеться, як і завжди на базі ХГУ «НУА» 9 лютого 2024 року за темою «Університетські спільноти та їхня роль в умовах дифузності сучасної освіти». Матеріали її, як і завжди будуть надруковані.